

(GT7- Territórios da Memória)

**As interseções entre as performances Gilberto Gil e João Gilberto ao violão e voz em
*Desafinado***

Doutorando Samy Erick Ferreira Félix (UFMG)

RESUMO

A pesquisa proposta investiga as similaridades e disparidades entre as performances de Gilberto Gil e de João Gilberto ao violão e voz na canção *Desafinado* (Tom Jobim e Newton Mendonça). Para isso, selecionamos e transcrevemos em partitura os registros fonográficos da canção nos álbuns *Gilbertos Samba* (2014) de Gil e *João Voz e Violão* (2000) de João Gilberto - que se equivalem em aspectos musicais e técnicos. Submetemos as transcrições a análises comparativas por meio da ferramenta metodológica *EdiP* (Edição de Performance) proposta por BORÉM (2016). Os resultados apontam o idiomatismo estilístico de cada um e a influência das práticas de performance de João Gilberto na performance de Gil. Portanto, este trabalho aborda elementos da memória da música popular brasileira, bem como a sua “reconstrução permanente”, através da homenagem proposta pelo “discípulo” Gilberto Gil ao seu “mestre” João Gilberto.

Palavras-chave: Gilberto Gil; João Gilberto; *Gilbertos Samba*; *Desafinado*.

ABSTRACT

The proposed research investigates the similarities and disparities between the performances of Gilberto Gil and João Gilberto on guitar and vocals in the song *Desafinado* (Tom Jobim and Newton Mendonça). For this study, we selected and transcribed into sheet music the phonographic recordings of the song from the albums *Gilbertos Samba* (2014) by Gil and *João Voz e Violão* (2000) by João Gilberto—both of which are equivalent in musical and technical aspects. We subjected the transcriptions to comparative analyses using the methodological tool *EdiP* (Performance Edition) proposed by BORÉM (2016). The results highlight the stylistic idiom of each artist and the influence of João Gilberto’s performance practices on Gil’s interpretation. Therefore, this study addresses elements of the memory of Brazilian popular music as well as its “permanent reconstruction” through the tribute paid by the “disciple” Gilberto Gil to his “master” João Gilberto.

Keywords: Gilberto Gil; João Gilberto; *Gilbertos Samba*; *Desafinado*.

INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta uma análise comparativa das performances de Gilberto Gil e João Gilberto na canção *Desafinado* de Tom Jobim e Nelton Mendonça, destacando como a memória musical e a influência entre os artistas se manifestam em suas interpretações, em especial na

relação de mestre e discípulo. Para isso, serão examinadas as versões lançadas por Gilberto Gil em 2014¹ no álbum *Gilberto's Samba* e por João Gilberto no álbum *João Voz e Violão* de 2000². A análise será conduzida sob a perspectiva da performance ao violão e voz de cada artista e suas intersecções. Os fonogramas abordados foram transcritos para partituras³. Em seguida, utilizamos a ferramentas metodológicas de análise propostas por BORÉM (2016) de *EdiP* (Edição de Performance), que consiste em uma partitura que inclui práticas composicionais ou de performance geralmente não notadas na partitura tradicional.

REFLEXÕES SOBRE MEMÓRIA, REGISTRO E MÚSICA

A memória, enquanto construto complexo e multifacetado, permeia a experiência humana, moldando identidades individuais e coletivas. Neste sentido, a **memória afetiva**, conforme assinala HALBWACHS (2006, p.53), está intrinsecamente ligada às emoções e aos sentimentos que permeiam nossas lembranças. Já a **memória cultural**, segundo ASSANN (2011, p.19), refere-se ao conjunto de conhecimentos, práticas e valores compartilhados por um grupo social, transmitidos através de gerações e materializados em diversas formas de expressão, como a música, por exemplo. Por fim, a **memória coletiva**, como argumenta NORA (1993, p.13), transcende a individualidade, constituindo-se como um processo social de construção e reconstrução do passado, moldado pelas interações e referências comuns de um grupo. A **bossa nova**, enquanto movimento musical inovador que eclodiu na década de 1950, carrega em suas melodias e letras uma forte carga dessas três dimensões da memória.

GILBERTO GIL E JOÃO GILBERTO

¹ Para maior fluência no texto das análises, chamaremos a versão de Desafinado de Gilberto Gil do álbum *Gilberto's Samba* de “versão de 2014” e a versão de João Gilberto do álbum *João Voz e Violão* de “versão de 2000”.

² Este foi o 15º disco de João Gilberto. Caetano Veloso – que tinha uma estreita relação com João e havia realizado shows com ele no Teatro Gran Rex em Buenos Aires e na inauguração do Credicard Hall em São Paulo no ano anterior, de 1999 - assinou a direção de produção do álbum (MELLO, 2021, p.204-210). Com esse trabalho João Gilberto ganhou o *Grammy* de melhor álbum de *world music* do ano 2001.

³ As transcrições dos fonogramas para partitura foram feitas por Samy Erick, autor deste artigo.

Natural de Juazeiro (BA), João Gilberto foi para o Rio de Janeiro no início dos anos 1950 a fim de construir uma carreira musical sólida. Depois de anos desenvolvendo um estilo único de cantar e tocar violão, seu talento foi notado por Tom Jobim, que o convidou para participar como violonista do LP *Canção do amor demais* de Elizete Cardozo (1958). Em 1959, lançou o LP *Chega de Saudade*, que marcou o início de sua duradoura carreira de sucesso como um dos pilares da bossa nova, no Brasil e no mundo (MELLO, 2021, p.31-66). A partir daí, João Gilberto se tornou um ícone para várias gerações. Dentre seus admiradores, destaca-se, o também baiano, Gilberto Gil.

Inicialmente um acordeonista, a trajetória musical de Gil tomou um novo rumo ao ouvir, pela primeira vez, seu ídolo interpretando *Chega de Saudade*⁴ (Tom Jobim e Vinicius de Moraes) no rádio. Essa experiência marcante o inspirou a abandonar o acordeon e a se dedicar ao violão e à composição (ZAPPA, GIL, 2013, p.53-54). A influência de João foi tão significativa para Gil que, em 2014, ele lançou o álbum *Gilbertos Samba*⁵. O disco, fruto de um antigo desejo de Gil de produzir um trabalho focado em sambas, é uma homenagem a seu mestre João Gilberto, como sugere o título do álbum e a letra da sua canção *Gilbertos*.

DESAFINADO: A CANÇÃO E SUA TRAJETÓRIA

A canção *Desafinado* foi lançada primeiramente como *single*, *Desafinado/Hô-bá-lá-lá*, no final de 1958, e posteriormente incorporada ao LP *Chega de Saudade* em 1959. No início, João Gilberto se mostrou reticente em grava-la “por causa do título e do tema” sugestivo (HOMEM, OLIVEIRA, 2012, p.71), o que, segundo Zuzi Homem de MELLO (2021, p.67), causou estranhamento em alguns ouvintes que jugaram que “João semitonava”.

De fato, a canção apresenta desafios musicais, tanto harmônicos quanto melódicos,

⁴ *Chega de Saudade* foi lançada por João Gilberto no álbum homônimo, produzido por Aloizio de Oliveira, que também incluiu outras duas canções de Tom Jobim, *Brigas Nunca Mais*, em parceria com Vinicius de Moraes, e *Desafinado*, em parceria com Newton Mendonça. Jobim também contribuiu com os arranjos do disco.

⁵ Concorreu ao 58º *Grammy Awards*, na categoria melhor álbum de *world music*.

combinando uma estrutura acessível com a sofisticação de intervalos dissonantes, difíceis de afinar, mesmo para cantores experientes. Exemplos disso ocorrem no primeiro verso, em “desafino **amor...**”, quando a melodia se encontra na 4ª aumentada do acorde, e em “... igual **ao seu**”, quando transita da 7ª maior para a 9ª bemol. Esses e outros elementos se manifestam enquanto a canção se desenvolve passando por três tonalidades.

Segundo Tom (JOBIM apud MELLO, 2021, p.68), a letra “...é uma crítica à especialização” utilizando a imagem de um indivíduo desafinado que questiona sua namorada “muito afinada”, dizendo “Se você disser que eu desafino, amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor”.

Gilberto Gil expressou a dificuldade que teve para aprender a canção:

Eu levei muitos anos pra... na verdade aprender a tocar essa música, aprender... compreender a sequência harmônica o encadeamento harmônico... Diz a lenda que o próprio João (Gilberto) na ocasião tinha reticências com relação a gravar essa música ou não, tal a estranheza, não é... e a especialidade harmônica, melódico-harmônica que essa música tem... é... então ela é uma música revolucionária. (GIL, 2014, [00:05-00:48])

Após seu lançamento, a canção foi gravada pela dupla Tom Jobim e João Gilberto no álbum *Getz/Gilberto* de 1963. *Desafinado* ainda acompanhou João por diversos shows e álbuns, sendo que, a partir de 1980, as versões lançadas por ele se deram no formato violão e voz. Além disso, todas as suas versões foram registradas em shows ao vivo, exceto a de 2000.

Desafinado alcançou prestígio internacional, rendendo a Stan Getz o *Grammy Award* de melhor performance de jazz em 1963 por sua versão instrumental do LP *Jazz Samba*, lançado com Charlie Byrd em 1962. O álbum vendeu um milhão de cópias no mesmo ano (CASTRO, 2002, p. 327) e alcançando o 1º lugar no ranking da revista *Billboard* em março de 1963 (MATTOS apud BOLLOS, CORRÊA, COSTA, 2017, p.99).

Em 1963, a canção também foi mencionada como um indicativo no título do LP de estreia de Tom Jobim, *The composer of Desafinado plays*, no qual foi gravada em versão instrumental.

No Brasil, a canção foi registrada por diversos artistas da MPB, como Gilberto Gil, Gal Costa, Toninho Horta, João Bosco, Caetano Veloso, Joyce Moreno, Nara Leão, e da música erudita, como Carlos Barbosa Lima.

JOÃO GILBERTO E GILBERTO GIL EM *DESAFINADO*

A estrutura textual da canção é distribuída em 20 versos dispostos em uma estrutura musical de 68 compassos. Isso será denominado “exposição” na presente análise.

A primeira versão de João Gilberto (1959) é estruturada da seguinte maneira: introdução instrumental – exposição - *coda*⁶, na tonalidade **Mi maior**. Já na segunda (1964), em **Mi bemol**, mantém a mesma estrutura, porém, foi acrescentado o solo de Stan Getz ao saxofone tenor, logo após a exposição, mantendo-se a *coda* em seguida. As versões posteriores, lançadas a partir de 1980, constituem-se de uma estrutura estendida com introdução - exposição – reexposição - *coda* apresentadas na tonalidade **Ré maior**. Com isso, observa-se que tonalidade, estrutura e ambiente do registro (estúdio) são as primeiras intercessões entre as versões de João (2000) e de Gil (2014). No entanto, elas se divergem quanto a duração e andamento⁷ de cada parte: na versão de 2000, tem-se **introdução** [0:00-0:01,7], **exposição** [0:01,7-1:36], **reexposição** [1:36-3:10] e **coda** [3:10-3:27] em andamento aproximado⁸ de 86 bpm por tempo⁹; por outro lado, na de 2014, tem-se **introdução** [0:00-00:10], **exposição** [0:010-2:00], **reexposição** [2:00-3:57] e **coda** [3:57-4:32] em andamento aproximado de 70 bpm por tempo.

Seguindo suas versões anteriores, João, ao violão, inicia sua performance (2000) de maneira enxuta com apenas um compasso (2 tempos), conduzindo pela levada base da bossa nova¹⁰ o acorde inicial da canção (**D⁶/F#**).

⁶ O termo *coda* utilizado no meio musical vem do idioma italiano e sua tradução é cauda. Como o próprio nome sugere o termo é utilizado para indicar a parte final da música.

⁷ Velocidade real ou aproximada em que a música é performada, geralmente indicada em italiano no início da partitura, em música de concerto/clássica, e em bpm (batidas por minuto) em música popular.

⁸ Os bpm citados neste trabalho foram gerados pela plataforma de áudio *Moises*, que a partir de IA extrai a velocidade parcial ou exata, dependendo da precisão rítmica da amostra fonográfica.

⁹ No estudo da música ocidental o tempo é relativo ao pulsar, ao ritmo no seu aspecto de marcação e está implícito de forma regular ou irregular na música. Ele também atua como medida de unidade na linguagem musical e seus agrupamentos, regulares ou irregulares, formam seções conhecidas como compassos.

¹⁰ Essa levada já foi comentada por diversos músicos, como Tom Jobim, Roberto Menescal, etc., e estudada em trabalhos acadêmicos, em destaque o de Walter (GARCIA, 1999,175), e em tutoriais sobre ritmos brasileiros ao violão, como o de Nelson (FARIA, 1995, p.62) e Marco (PEREIRA, 2007, p.24).

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Gil, por sua vez, canta onomatopeias usando o mesmo motivo melódico de cinco notas da frase inicial da canção, “se você disser...”, que se repete três vezes seguindo um sentido descendente sobre os acordes **F7M⁽⁹⁾** - **Bb7M⁽⁹⁾** - **C7M⁽⁹⁾** do violão que cita João Gilberto na levada base e em suas variações. Além disso, o desenvolvimento melódico desta introdução é similar ao trecho “eu pensei em mim, eu pensei em ti/ Eu chorei por nós...” de *A Paz* (GIL, 1994, [1:13-1:21]), sua parceria com João Donato (Figura 1).

Figura 1: Mapa apresentando a relação melódica entre o trecho [0:00-0:10] da versão de 2014 e o trecho 1:13-1:21 de *A Paz* (GILBERTO, 1994), e a levada base de João Gilberto.

The diagram illustrates the melodic relationship between three musical elements:

- A Paz (1994):** Shows a vocal line in 4/4 time with lyrics: "Eu pen-sei em mim", "eu pen-sei em ti", and "Eu cho-rei por nós". A red box labeled "o mesmo motivo melódico" highlights the five-note descending melodic motif in each phrase. A red arrow labeled "sentido descendente" points to the overall downward trend of the melody.
- Desafinado (2014):** Shows a vocal line in 2/4 time with onomatopoeic lyrics: "Um-ba um-ba-um", "Um-ba um-ba-um", and "Um-ba-um-ba-um". A blue arrow labeled "canto onomatopoeico" points to the rhythmic pattern. Red arrows connect the melodic motifs of this piece to those in *A Paz*.
- Violão:** Shows a guitar accompaniment in 2/4 time with chords **F7M⁽⁹⁾**, **Bb7M⁽⁹⁾**, and **C7M⁽⁹⁾**. A blue box labeled "levada base da bossa nova de João Gilberto" points to the initial chord progression, and another blue box labeled "variações da base" points to subsequent rhythmic variations.

Na “exposição”, o violão de Gil divide o protagonismo com o canto, fato apontado por Artur Netrovski (REVISTA PIAUÍ, 2019, [5:47- 7:00]), o qual afirma que nesse álbum “..., ao se acompanhar, Gilberto Gil vai fazendo pequenas frases, pequenos elementos, que comentam o canto...”. Ao transcrevermos os eventos do violão e voz deste fonograma, compreendemos que, na verdade, o que ocorre é uma alternância entre variações de levadas mais próximas da base da bossa nova e outras mais próximas das convenções rítmicas do samba, ou seja, a levada minimalista da bossa nova e a levada movimentada do samba. No entanto, como relata Netrovski (REVISTA PIAUÍ, 2019, [5:47- 7:00]), a “...base desse violão é uma só, é João Gilberto”, ou seja,

todas as levadas utilizadas por Gil nessa versão já foram anteriormente apresentadas por João em gravações anteriores, em alguns casos, com pequenas diferenças, cumprindo, assim, um papel de variações. Sobre isso, vale destacar que, embora o violão de Gil cite o de João Gilberto, eles não são idênticos. Os dois músicos desenvolveram abordagens diferentes de um mesmo material.

Para nossas análises, adotaremos como referência o catálogo de levadas de João Gilberto apresentado por Walter (GARCIA, 1999) no livro *Bim Bom: a contradição sem Conflitos de João Gilberto*, o qual utiliza letras e números para identificar as variações da levada base da bossa nova.

Posto isso, tomamos como exemplo (Figura 2) a comparação da performance dos músicos no primeiro verso: “Se você disser que eu desafino, amor”. O violão de João manifesta primeiro a sequência de levadas **B + base** - tal sequência forma a levada do “partido alto” apresentada por Nelson (FARIA, 1995, p.33) - seguido das levadas **base + A** (levada **A**= a **base** com antecipação em semicolcheia). O violão de Gil acompanha o canto com as levadas **D + base** e “comenta o canto” com uma levada semelhante à de João (GILBERTO, 1961) no trecho [0:14-0:16] da canção *Bolinha de Papel* (Geraldo Pereira), seguida da levada **D1**. Gil repete essa mesma sequência no trecho [0:37-0:44] “Se você insiste em classificar...”. Posteriormente, em “Só não poderá falar assim do meu amor” [1:33-1:38], Gil reinterpreta a levada **D1+base** e modifica a do “comentário ao canto” com uma nova levada - semelhante à que João toca na introdução de 1959 desta mesma canção - seguida da levada **base**. Vale ressaltar que tais trechos são equivalentes enquanto melodia e harmonia, diferindo-se apenas no texto e na realização rítmica.

Figura 2: *EdiP* da análise comparativa entre performance de Gilberto Gil (2014, [0:10-0:17]) e João Gilberto (2000,

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

[0:02-0:07] ao violão.

(2014, 0:10-0:17)

D⁷M⁽⁹⁾

levada D + Base

resposta/comentário ao canto

levada Bolinha de Papel + D1

(2000, 0:02-0:07)

D⁹/F[#]

D⁷M/F[#]

levada B + Base

levada A + Base

Para Tom (JOBIM apud GARCIA,1999, p.136), a batida de violão de João Gilberto não era um “clichê” ou “batida estandarizada”, mas sim uma elaboração, um jogo de variações que se adequariam a cada ocasião levando em conta também a disposição rítmica da voz. Antônio (CANAZIO apud MELLO, 2021, p.211), o engenheiro de gravação do fonograma de João, também endossa essa relação violão e voz como inseparável. Neste contexto, explanaremos também sobre as características das realizações rítmicas do canto nas performances.

Tomando como exemplo (figura 3) o primeiro verso – que já foi analisado pela perspectiva das levadas de violão -, compreendemos que no canto as abordagens rítmicas dos dois artistas também são distintas. Gil expõem uma divisão mais curta realizando boa parte das sílabas – “Se-vo-cê-dis (...) que/eu-de-sa...” - em semicolcheias ($\frac{1}{4}$ de tempo), e separa por uma pausa de colcheia a primeira oração “Se você disser” da segunda “que eu desafino”. A forma com a qual ele divide proporciona o encontro entre o acento tônico “cê” com o acento do pulso musical do segundo tempo. Além disso, a estrutura completa do verso quase pode ser compreendida em apenas dois compassos, o que abre mais espaço para o “comentário” do violão. João, por sua vez, realiza a divisão rítmica sílabas do verso em durações mais longas, sendo elas a tercina ($\frac{1}{3}$ de tempo) e a colcheia ($\frac{1}{2}$ de tempo). Nessa realização, ele também explora o deslocamento rítmico da síncope, o que destaca os encontros com os acentos do pulso métrico em “vo-cê”, “de-sa” e “no/a-mor”. Com isso, a realização de João mostra-se mais longa que a de Gil, o que também corrobora com

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

suas levadas de violão.

Figura 3: *EdiP* da análise comparativa entre o canto de Gilberto Gil trecho [0:10-0:17] de 2014 e o de João Gilberto no trecho [0:02-0:06] de 2000.

The figure displays two musical staves in G major. The top staff, labeled '(2014, [0:10-0:17])', shows the melody for 'Se você dis - ser que/eu de - sa - fi no/a - mor'. The bottom staff, labeled '(2000, [0:02-0:06])', shows the melody for the same lyrics. Annotations include: 'encontro dos acentos tônico e métrico' pointing to the first note of the first staff; 'Realizações rítmicas mais curtas' pointing to the first two notes of the first staff; 'respiração entre as orações' pointing to the space between the two phrases in the first staff; 'Violão - comenta o canto' pointing to the second staff; 'encontros com pulso métrico' pointing to the first two notes of the second staff; and a '3' above the first three notes of the second staff.

A *coda* [3:09-3:25] apresentada por João Gilberto é a mesma das suas versões anteriores e se tornou um clássico, sendo replicada também em diversas versões de outros artistas. Sobre o violão, com uma nova levada sincopada dos acordes **D⁶** e **Am**, o canto onomatopéico “tum dum...”, que remete a batidas do coração dos “desafinados”, complementa o balaço com um motivo rítmico e melódico, contendo as notas **ré-dó-lá**, seguido de sua variação. Assim, essa sequência – motivo e variação – repete-se até o fim da música em *fade out*¹¹(figura4).

¹¹ Em música, o termo *fade out* é similar ao “decrecendo”, ou seja, os elementos musicais permanecem sendo executados enquanto o volume diminui de forma gradativa até desaparecer. Diferentemente do “decrecendo”, este recuso geralmente é realizado pelo engenheiro de som durante a mixagem de um fonograma e a sua aplicação se dá em finais de músicas.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Figura 4: *EdiP* com a análise dos motivos rítmicos e melódicos na *Coda* da versão de 2000.

Na versão de Gil, o trecho [3:53-3:56] final da exposição ocorre com uma sequência cromática descendente dos acordes **D⁶/A- Db⁶/Ab- C⁶/G- B⁶/F#-Bb⁶/F**, intercalados pelas cordas **sol** e **ré** soltas (3^a e 4^a corda do violão), as quais atuam como um elemento transitório e contrastante entre os acordes. A realização rítmica destes dois elementos remete ao padrão sonoro frequentemente usado para retratar batimentos cardíacos, sendo o acorde (em colcheia pontuada) a frequência grave e as cordas soltas a aguda (figura 5).

Figure 5: *EdiP* da levada do violão de Gil no trecho [3:53-3:56] da versão de 2014.

Junto ao violão, a voz contribui com sons onomatopéicos em região de frequências graves, quase um limite entre fala e melodia, atuando como uma resultante do movimento descendente do violão, um ápice deste percurso. Sons percussivos e efeitos eletrônicos de guitarra também se somam ao conjunto, formando uma paisagem sonora densa que se estende no trecho final, no qual o violão permanece apenas com o acorde **Bb⁶/F** que é surpreendido pela dissonante nota **sí** (9^a

bemol em relação ao acorde), neste caso, a 2ª corda do violão solta.

Por fim, nota-se que o desenho rítmico, no qual a 2ª corda solta é tocada no trecho final [4:00-4:32], traz uma lembrança de padrões rítmicos típicos dos berimbaus da capoeira. Outras referências ao berimbau no violão de Gil são encontradas na performance de *Domingo no Parque* em *Gilberto Gil* (1968) e *Parabólicamará* em *Gilberto Gil Unplugged* (1994).

CONCLUSÃO

Nota-se que a interpretação de Gilberto Gil, em *Desafinado*, é marcada tanto pela memória quanto pela inovação. Ele revisita elementos da tradição da bossa nova, representados pela performance de João Gilberto, mas também incorpora elementos de sua própria trajetória musical, como a influência do samba e da música afro-brasileira, criando uma releitura que é ao mesmo tempo homenagem e renovação

De fato, Gil cita João Gilberto na estrutura do arranjo, na levada base da bossa nova e na tonalidade escolhida. Ao mesmo tempo, apresenta características próprias, seja no violão, ritmicamente mais movimentado nas respostas dos versos, na divisão rítmica do canto ou na citação do ritmo do berimbau da capoeira e na abordagem da representação dos batimentos cardíacos da *coda*.

REFERÊNCIAS

- ASSMANN, Jan. Communicative and cultural memory. In: ERLI, Astrid; NÜNNING, Ansgar (Ed.). *Cultural memory studies: an international and interdisciplinary handbook*. Berlin: Walter de Gruyter. p. 109-118. 2011.
- BOLLOS, Liliana; CORRÊA, Fernando; COSTA, Carlos. As gravações históricas da canção “Desafinado”: desdobramentos da bossa nova no cenário internacional. *Art Research Jornal*, Brasil | n.1/v. 4, | p. 96-113, 2017
- BORÉM, Fausto. *MaPA e EdiPA: duas ferramentas analíticas para as relações texto-música-imagem em vídeos de música*. *Musica Theorica*. Salvador: TeMA, 2016 p.1-36.
- BRASIL (2014) *Gilberto Gil e o álbum "Gilbertos Samba"*. [S.l.]: YouTube, 2014 1 Vídeo (4 minutos e 24 segundos). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=TIvvgFF0ycU>. Acesso em: 22 abr. 2025.
- CASTRO, Ruy. *Chega de saudade: a história e as histórias da Bossa Nova*. 3. ed. São Paulo:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

Companhia das Letras, 2002.

FARIA, Nelson. *The Brazilian Guitar Book*. Petaluma: Sher Music Co, 1995.

GARCIA, Walter. *Bim Bom: a contradição sem conflitos de João Gilberto/ Water Garcia*. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

GIL, Gilberto; ZAPPA, Regina. *Gilberto bem perto*. 1. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013.

GIL, Gilberto. *Gilbertos Samba* [CD]. Rio de Janeiro: Sony Music, 2014.

GIL, Gilberto. *Gilberto Gil Unplugged* [CD]. Rio de Janeiro: Warner Music Brasil, 1994.

GIL, Gilberto. *Gilberto Gil - Desafinado (Track By Track)*. [S.l.]: YouTube, 2014. 1 vídeo (48 segundos). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jMjmaxYNn5Q>. Acesso em: 22 abr. 2025.

GILBERTO, João. *João Voz e Violão*. [CD]. Rio de Janeiro: Universal Music Group, 2000.

GILBERTO, João. *Chega de saudade* [CD]. Rio de Janeiro, EMI-Odeon 3073, 1959.

GILBERTO, João. *Bolinha de Papel*. In: —. *João Gilberto* [CD]. Rio de Janeiro, EMI-Odeon 10.534, 1961. Faixa 3.

HALBWACHS, Maurice. *A memória coletiva*. São Paulo: Centauro, 2006.

HOMEM, Wagner; OLIVEIRA Luiz. *Histórias de canções: Tom Jobim/Wagner Homem & Luiz Roberto Oliveira*. São Paulo: Leya, 2012

MELLO, Zuzana Homem de. *Amoroso: Uma biografia de João Gilberto/Zuzana Homem de Mello*. 1ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2021.

NORA, Pierre. *Entre memória e história: a problemática dos lugares*. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, dez. 1993.

PEREIRA, Marco. *Ritmos Brasileiros para violão*. Rio de Janeiro: Garbolights Produções Artísticas Ltda, 2007.

REVISTA Piauí. *Por que João Gilberto é João Gilberto: O violão*. [S.l.]: YouTube, 2019. 1 vídeo (7 minutos e 21 segundos). Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SRzoXejbn5U&t=13s>. Acesso em: 22 abr. 2025.

Como citar este texto:

FÉLIX, Samy E. F. As interseções entre as performances Gilberto Gil e João Gilberto ao violão e voz em Desafinado. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-12.